

风电叶片用碳梁的生产技术及性能研究

Study on production technology and performance of CFRP pultruded plate for power blades

林凤森 李光友 李丰选

(威海光威复合材料股份有限公司, 山东威海 264200)

摘要: 风能作为一种可长期利用的清洁可再生能源, 是世界能源危机的重要解决方案。风力发电装备现大多使用玻璃纤维增强材料制造, 但当风力发电机功率高于 3MW, 相应叶片长度超过 40m 时, 玻璃纤维性能已无法满足叶片的使用要求, 碳纤维则成为叶片制造中的首选材料。本文探究了在生产风电叶片用拉挤成型碳纤维复合材料板的过程中所遇到的技术及生产问题, 进行了大量的分析与试验验证, 通过改进拉挤成型工艺、调整设备结构及精度、调控固化温度区间及固化时间、增加流程控制参数等方法, 升级完善了拉挤工艺并解决了碳梁脱模布残留、碳梁内部干纱、碳梁直线度差、碳梁存在内应力等一系列问题, 获得了提升产品质量的优选解决方案, 得到结构均一有序、外貌光亮顺滑的拉挤产品, 为风电叶片用碳梁的生产制造提供技术支持与参考意见。本文还利用力学性能试验机通过对碳梁的拉、压、弯、剪性能测定, 得到其 0° 拉伸强度和模量分别为 1889MPa 和 141GPa, 0° 压缩强度和模量分别为 1212MPa 和 130GPa, 层剪强度为 61.834MPa, 0° 弯曲强度和模量为 1107MPa 和 136GPa, 90° 弯曲强度为 86.279MPa。以上性能数据皆满足其力学性能指标, 并且性能稳定性良好, 可靠度高。

关键词: 风电叶片; 拉挤成型; 碳纤维复合材料; 生产技术; 性能研究

Abstract: Wind power is a kind of renewable energy which can be used for a long term, and is an excellent solution to the energy crisis. Wind generation installations is now mostly made of glass fiber reinforced materials, but when the power of wind turbine generator is more than 3MW, and the corresponding blade length is more than 40m, properties of glass fiber has been unable to meet the requirements of the blade, meanwhile the carbon fiber has become the preferred material in the manufacture of the wind turbine vanes. In this paper, the technical and production problems encountered in the process of producing the carbon fiber reinforced composite plate by pultrusion for power blades are explored. A lot of analysis and performance test are carried out and the pultrusion process has been upgraded by improving the pultrusion process, adjusting the structure and precision of the equipment, adjusting the curing temperature range and curing time, increasing the process control parameters, etc. Moreover plenty of problems are resolved, which include that the peel ply remained, dry yarn existed inside the beam, the straightness of carbon fiber plate was poor and residual internal stresses existed. Thereby a preferred solution to improve the quality of the product is obtained. The pultrusion products with uniform and orderly structure and smooth appearance are obtained, and this paper can provide technical support and reference for the production and manufacture of the wind turbine vanes. In this paper, the tensile, compression, bending and shearing properties of pultruded carbon fiber reinforced composite were measured by using the mechanical performance testing machine. The tensile strength & modulus of 0° reached 1889MPa and 141GPa respectively. The compressive strength & modulus of 0° are 1212MPa and 130GPa. The shear strength is 61.834MPa and the bending strength & modulus are 1107MPa and 136GPa. The bending strength of 90° is 86.279MPa. The above performance data can meet the mechanical

properties with good performance stability and high reliability.

Keyword: Wind turbine vanes; Pultrusion; Carbon fiber reinforced composite; Production technique; Performance study

0 前言

碳纤维作为一种新型高性能纤维,具有高强度、高模量、耐高温、耐腐蚀、抗疲劳、抗蠕变、导电传热等特性,逐渐应用于军事及民用工业的各个领域^[1],风电领域市场及技术的蓬勃发展也瞄准了这种优质高强的增强材料。

通过拉挤成型工艺制备出的碳纤维复合材料(CFRP)具有长度不受限制、截面形状稳定、成本相对低廉等优点,且由于纤维沿单一方向延伸,具有很高的纵向拉伸强度,因此被广泛用于工业工程领域^[2]。本文对于拉挤成型制备碳纤维复合材料板材进行了系统化的生产技术研究,并对于碳梁的性能参数进行了表征,从而获得了性能优异、品质优良的碳纤维碳梁产品。

1 风电用碳纤维复合材料研究现状

风力发电技术自发明之日起至今已近百年,相应的技术能力已较成熟,但仍然面临着相当大的挑战与挫折。风力发电装备的主要部件—叶片,现多使用玻璃纤维增强复合材料(GFRP)制造,因其具有良好的强度与刚性,及较低的生产成本。但由于对于发电机组发电容量要求的逐渐提高,相应叶片尺寸也要逐步增大。当叶片长度增加时,质量的增加速率要明显快于风能的获取速率,因为质量的增强与风机叶片的长度成立方正比关系,而风能发电效率与叶片长度成平方正比关系^[3~6]。另外,随着叶片长度的增加,对于材料强度及刚度性能要求具有更高的标准,为此在叶片制造过程中采用碳纤维已成为不二的选择。

随着风机功率的逐渐提升,当风力发电机功率达 3MW、叶片长度长达 40m 时,叶片中需要添加碳纤维作为增强材质以保证叶片能够承受住风力、温度等外界载荷及降低叶片的受力应变。国际上, Vestas 的 44m 风机叶片、NegMicon 的 40m 叶片、Dewind 的 40m 叶片、GE 的 48.5m 叶片上均采用了碳纤维材料制造梁帽; Gamesa 在其 42.5m、44m、87m 和 90m 长叶片上, Repower 在其 126m 直径的叶片均选取碳纤维与玻璃纤维混杂预浸料制备; Nordex Rotor 公司其 44m 与 56m 风机叶片主梁结构选用碳纤维材料; LM 公司开发其 61.5m 大型复合材料叶片时采用碳纤维/玻璃纤维混杂复合材料作为横梁与翼缘等高受力部位结构。在国内,南通东泰电工 2MW 风机叶片、中材科技 56m 叶片、中复联众 39.2m 叶片的主梁结构均采用碳纤维材料制造^[7]。碳纤维复合材料作为风机叶片的制造材料具有以下优势: 1.提升叶片整体刚度,减轻叶片质量; 2.提高风电叶片的抗疲劳性能; 3.使风机输出更平稳均衡,提高效率; 4.可制造低风速叶片; 5.可制造自适应叶片; 6.利用导电性能避免雷击; 7.降低风机制造及运输成本; 8.具有振动阻尼特性^[8~10]。

2 复合材料拉挤成型工艺

顺应风电叶片中使用碳纤维复合材料的潮流,威海光威复合材料股份有限公司与国际风电著名企业携手合作,研发生产碳纤维复合材料板用于风电叶片的减重与增强。复合材料的成型方法多种多样,对于复合材料板材的生产制造也有多种选择,根据板材的受力情况与铺放形式,确定采用拉挤成型方式制造生产。

拉挤成型工艺是一种连续生产固定截面纤维增强复合材料的成型方法,该技术始于 1948 年的美国,并在全世界得以发展推广^[11]。拉挤型材广泛应用于电气设备、耐腐蚀部件、建筑工程、运输行业及军事等领域,目前正处在高速发展的阶段。拉挤成型从理论上可以生

产出任意长度的制品，典型的拉挤线速度为 $0.2\sim 1.5\text{m/min}$ ，快速成型速率可以达到 4m/min 以上，并且可以同时生产多件产品，从而极大地提高了成型效率，适用于大批量生产；此外，生产过程可以完全实现自动化控制，产品截面形状实现系列化与标准化，显著降低了复合材料制品质量的离散性，性能稳定；纤维含量高，最高可达 80% ，由于成型时纤维在张力作用下充分展直，纤维性能可以得到充分发挥，纵向力学性能突出，原材料利用率也可达到 95% 以上^[12]。

图 1 拉挤成型的一般成型过程

拉挤成型的一般步骤有纤维供给—纤维导向—树脂浸渍—预成型—拉挤成型—牵引—切割—拉挤成型制品，其加热成型部分一般分为预热区、凝胶区和固化区，其示意图分别如图所示^[13]。现有的拉挤树脂包括不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂、环氧树脂等，一般用不饱和聚酯树脂和乙烯基树脂拉挤复合材料板材的生产速度较快，而用环氧树脂拉挤复合材料板材的生产速度 $\leq 0.3\text{m/min}$ ，生产效率较低，因此如何快速、稳定、连续地生产环氧树脂基复合材料板材成为一项亟待解决的问题。此外，由于拉挤过程流程较长，其中任意一步出现偏差都会造成拉挤制品质量的下降，从而造成同批次全部产品变成废品。因此在实际生产过程中许多工艺性问题还需要技术工作人员进行处理与解决。

图 2 拉挤模具分区示意图^[13]

本文对于风电叶片用碳梁进行了工艺性探究，开发了快速成型的拉挤工艺，并且进行了大量的工艺试验，解决了一系列工程生产方面所遇到的问题及困难，为碳纤维制品应用在风电领域行业提供了技术支持，也为拉挤成型方式的改进升级提供了参考借鉴。

3 碳梁生产技术研究

拉挤成型作为一种高效生产固定截面复合材料的先进生产工艺，对于设备以及工艺参数的设定及调控极其严格，任何一处小的改动或者毫微的失误都会造成极其严重的后果，因此在拉挤工艺的学习、积累和实践过程中我们也经历了很多坎坷与挫折。为此，威海光威复合材料股份有限公司组织集合了生产、技术、工艺、质量等相关部门对于所遇到的问题进行了

探讨与分析,并通过咨询相关领域的专家,查找相关资料文献等方式确定了拉挤生产线的改进措施,最终完善了拉挤成型工艺,改造了拉挤成型设备,并获得了性能优异、形貌良好的碳梁。

3.1 产品结构及材料选择

碳梁由复合材料板主体、左侧保护层、上脱模布、右侧保护层、下脱模布等组成。复合材料板主体的纤维为碳纤维,纤维体积含量 50%~80%;复合材料板材左、右侧保护层的增强材料为玻璃纤维,数量为每侧至少 1 根。

材料的树脂选用高性能环氧树脂,固化剂优选为液体酸酐固化剂,促进剂优选为叔胺类促进剂,脱模剂优选为环氧型脱模剂。树脂配比为环氧树脂:固化剂:促进剂:脱模剂=100:(80~110):(0.5~2.0):(0.5~2.5)。

上、下脱模布材质为尼龙或聚酯。脱模布一方面可以在产品包装及转运过程中保护碳梁不因划伤、刮擦而受损,另外在使用时,揭除脱模布后碳梁形成的粗糙表面可以增加产品粘接强度,免除碳梁的打磨工序,节省工时及成本。

图 3 碳梁结构图

3.2 生产工艺流程

拉挤工艺流程示意图如下。

图 4 拉挤生产工艺流程示意图:

(1-纱架, 2-集纱板, 3-分层纱板, 4-浸胶槽, 5-混胶, 6-挤胶辊, 7-脱模布, 8-预成型模, 9-成型模具, 10-牵引装置, 11-切断装置, 12-收卷装置)

准备长度为 900mm 的拉挤成型模具,并固定在拉挤机模具固定架上。将规定数量的 48K 或 24K 碳纤维安装在纱架上,并依次通过浸胶槽、预成型模、成型模具,并引入牵引机。

成型模具三区温度按要求设定并升温,等成型模具温度均衡后,将配好的树脂加入浸胶槽,纤维分 2~4 层浸胶,拉挤速度设定为 0.2~0.5m/min,碳纤维浸胶后通过挤胶辊、预成型模等四道逐级挤胶,充分降低入模前浸胶碳纱的含胶量,和上、下脱模布随纤维一起进入成型模具。

成型后的板材经风箱冷却降温后,进入牵引机和收卷机,成为复合材料板材成品。

3.3 生产技术问题及解决方案

3.3.1 脱模布残留

在碳梁的生产检验过程中,我们发现脱模布揭除后存在残留毛丝的问题,经过分析,其原因可能是:脱模布在铺放时经过裁切,其纤维编织纹路已经破坏,在揭除时某些脱模布纤

维粘附在板材表面,难以去除。经过光威与脱模布工厂的共同研究,确定了封边的改进措施。

图 5 脱模布裁切后纤维纹路被破坏

随后光威对改进后的脱模布进行了碳梁生产试验,并对碳梁进行了脱模布揭除试验,结果表明,脱模布残留问题得到很大改善,能够满足使用要求。

3.3.2 碳梁内部干纱

碳梁在打磨试验时发现,部分产品局部存在干纱现象,通过各个部门的联合分析,其可能原因如下:

- a、树脂的粘度过高使得浸润过程中纤维未浸润完全;
- b、单层纤维束的厚度过厚,树脂未能完全浸透内部纤维;
- c、浸胶槽中树脂的液面过低,使得上层纤维接触不到树脂等。

图 6 碳梁内部干纱

针对上述几种可能的干纱产生原因,我们相应地确定了以下几种改进措施:

- a、适当提高浸胶槽的树脂温度,降低胶槽内树脂粘度,使得树脂更容易浸透纤维;
- b、增加纤维束的层数,降低每层纤维束的厚度,适当增加层与层之间的间距,从而缩短树脂浸透纤维所需时间;
- c、增加液位控制装置以保证浸胶槽树脂液位一直保持在较高水平,防止上层纤维束浸胶不充分。

同时,为了便于对碳梁内部缺陷的探测与检验,我们增设了无损探伤仪对碳梁进行不定

时抽检，以进一步确保产品质量。

3.3.3 碳梁直线度超差

在产品的直线度检测过程中我们发现，部分碳梁产品存在弯曲现象。针对该问题进行系统研究后，认为导致弯曲不良的主要原因是由于设备、模具间的水平位置偏差造成的。

针对这一问题，我们采取了如下措施以改善碳梁直线度：

- 减少牵引气缸数量，有效减少气缸顶出位置的偏差造成的板面受力变形；
- 对所有设备床面水平找正，确保设备的水平状态；
- 校正拉挤机与收卷机的中心位置，确保设备中心不偏离。

通过以上措施能够有效保证设备本身、相互间的定位精度，避免对板面产生的外力作用造成的弯曲。

3.3.4 碳梁存在内应力

产品验证过程中我们对碳梁进行纵向裁切后发现，碳梁尖端在轴线方向上存在一定程度的偏离中心线现象。为解决此问题我们咨询了相关领域的专家学者，并和技术人员进行探讨交流后得出，由于碳梁成型过程中的残余热应力影响，导致碳梁存在内应力问题。

根据分析所得出的结论，我们采取了以下措施来减轻并消除碳梁的残余内应力：

- 新增后固化设备，并反复调整固化温度，以达到最佳的固化效果；
- 优化排纱方式，试验不同的纤维张力以及排布角度能否减小内应力；
- 调整模具的温度，对比不同温度下碳梁的差异，找到最适宜温度；
- 使用自动供胶设备，维持树脂的液面高度，并保持其温度不变；
- 多次更改挤胶辊和预成型模尺寸，以达到更好的挤胶效果。

经过不断改进，改善后的碳梁纵向裁切后变形程度有了很大的改善，基本趋于直线。

图 9 改进前后切割斜角对比

4 碳梁性能研究

为了验证制备所得的碳梁能够满足产品要求，具备优异的力学性能与工艺性能，因此需要对碳梁进行相关的性能测试。为此我们与国内某研究所合作，根据相应的测试标准将碳梁加工成标准样品进行拉伸、压缩及弯曲的力学性能测试试验，统计了大量的实验数据，最终测试结果满足产品要求。

4.1 测试标准

表 1 碳梁性能测试标准

测试项目	参考标准
0° 拉伸性能	ISO 527 《塑料拉伸性能测试方法》

0° 压缩性能	ASTM D 6641 《用组合载荷压缩(CLC)固定试验设备测定聚合物基复合材料层压板压缩特性的标准试验方法》
弯曲性能	ISO 14125 《纤维增强塑料复合材料弯曲性能的测定》
层剪性能	ISO 14130 《纤维增强塑料复合材料用短梁法表面层间剪切强度测定》

4.2 测试条件及要求

力学性能测试的试验环境为室温干态的大气环境。

碳梁的力学性能指标见表。

表 2 碳梁性能要求

序号	项目	要求
1	0° 拉伸强度	≥1700MPa
2	0° 拉伸模量	≥127GPa
3	0° 压缩强度	≥1090MPa
4	0° 压缩模量	≥117GPa
5	层间剪切强度	≥61MPa
6	0° 弯曲强度	≥996MPa
7	0° 弯曲模量	≥122GPa
8	90° 弯曲强度	≥26MPa

4.3 测试结果

通过性能测试，得到碳梁的力学性能数据如下。

4.3.1 0° 拉伸性能：

表 3 碳梁 0° 拉伸性能数据

试验状态	试样编号	宽度(mm)	厚度(mm)	P _b (kN)	X _i (MPa) 测量值	E _{1t} (GPa) 测量值	v ₁₂	ε ₁₁ (με)
室温干态	1	15.18	1.50	42.8	1874	140	0.272	13193
	2	15.08	1.51	43.5	1915	143	0.263	13812
	3	15.18	1.50	42.7	1872	140	0.264	13766
	4	15.08	1.52	44.5	1939	138	0.252	13817
	5	15.25	1.50	44.2	1929	142	0.259	13908
	6	15.22	1.50	41.2	1802	142	0.264	14380
	7	15.13	1.49	41.2	1832	142	0.265	13556
	8	15.15	1.51	44.5	1946	143	0.269	13736
	9	15.09	1.51	42.2	1858	140	0.263	13435
	10	15.04	1.51	43.4	1922	143	0.244	14007
		平均值			1889	141	0.261	13761
		标准差			48.8	1.78	0.008	324
		Cv(%)			2.58	1.26	3.14	2.35

图 10 碳梁 0° 拉伸应变-应力曲线

由上述图表可见，本碳梁的拉伸性能可以满足性能要求。

4.3.2 0° 压缩性能:

表 4 碳梁 0° 压缩性能数据

试验状态	试样编号	宽度(mm)	厚度(mm)	P _b (kN)	X _t (MPa)	E _{1t} (GPa)	ε _{1t} (με)
					测量值	测量值	
室温干态	1	12.18	1.98	28.24	1174	126	10385
	2	12.19	1.99	31.347	1290	136	10345
	3	12.17	2.00	29.085	1196	127	10749
	4	12.15	1.98	28.57	1186	133	9788
	5	12.22	1.97	30.762	1280	133	10981
	6	12.17	1.97	27.838	1162	125	10042
	7	12.20	1.96	27.64	1158	130	9806
	8	12.20	2.00	30.317	1241	133	10067
	9	12.20	1.98	31.018	1285	127	11725
	10	12.23	1.94	27.167	1144	125	11875
		平均值			1212	130	10576
		标准差			57.1	3.97	749
		Cv(%)			4.71	3.06	7.08

图 11 碳梁 0° 压缩位移-载荷曲线

由上述图表可见，本碳梁的压缩性能可以满足性能要求。

4.3.3 层剪性能

表 5 碳梁层剪性能数据

试验状态	试样编号	宽度(mm)	厚度(mm)	P _b (kN)	剪切强度(MPa)	位移(mm)
室温干态	1	25.25	4.9	10.298	62.425	0.797
	2	25.37	4.9	10.124	61.079	0.803
	3	25.53	4.9	10.250	61.451	0.807
	4	25.54	4.9	10.390	62.268	0.867
	5	25.38	4.9	10.032	60.500	0.843
	6	25.34	4.91	10.351	62.395	0.857
	7	25.32	4.9	10.261	62.031	0.827
	8	25.4	4.91	10.335	62.152	0.900
	9	25.49	4.9	10.396	62.425	0.847
	10	25.4	4.91	10.245	61.613	0.837
		平均值		10.268	61.834	0.838
		标准差		0.116	0.657	0.032
		Cv(%)		1.129	1.063	3.799

图 12 碳梁层剪位移-载荷曲线

由上述图表可见，本碳梁的剪切性能可以满足性能要求。

4.3.4 弯曲性能

表 6 碳梁 0° 弯曲性能数据

试验状态	试样编号	宽度(mm)	厚度(mm)	P _b (kN)	0° 弯曲强度 (MPa)	E _f (GPa)	ε ₁₁ (με)
室温干态	1	15.00	4.81	2.02	1125	134	8368
	2	15.08	4.82	2.02	1120	138	8053
	3	14.97	4.83	1.88	1041	134	7869
	4	15.31	4.80	1.92	1060	132	8181
0° 弯曲	5	15.14	4.81	1.99	1104	130	8449
	6	15.08	4.82	2.09	1158	139	8327
	7	15.06	4.81	2.04	1133	138	8216

8	15.11	4.82	1.99	1099	137	7834
9	15.07	4.82	2.07	1146	138	8227
10	15.14	4.81	1.96	1088	136	7995
	平均值			1107	136	8152
	标准差			37.0	2.96	209
	Cv(%)			3.34	2.19	2.56

表 7 碳梁 90° 弯曲性能数据

试验状态	试样编号	宽度(mm)	厚度(mm)	P _b (kN)	90° 弯曲强度(MPa)	位移(mm)
室温干态 90° 弯曲	1	15.26	4.9	0.275	87.685	2.642
	2	15.26	4.9	0.270	86.073	2.674
	3	15.24	4.9	0.278	88.862	2.825
	4	15.25	4.9	0.252	80.364	2.350
	5	15.24	4.9	0.265	84.692	2.617
	6	15.32	4.9	0.273	86.864	2.617
	7	15.36	4.9	0.255	80.906	2.442
	8	15.26	4.9	0.270	86.060	2.692
	9	15.32	4.9	0.281	89.452	2.842
	10	15.26	4.9	0.288	91.832	2.942
	平均值			0.270	86.279	2.664
	标准差			0.011	3.596	0.179
	Cv(%)			4.123	4.167	6.720

图 13 碳梁弯曲位移-载荷曲线

由上述图表可以看出，本碳梁的弯曲性能可以满足材料的性能要求。

综上所述，通过结果分析可以看到，快速拉挤成型工艺制备出的碳梁的性能优异，生产效率，并且稳定性好，可靠度高，可以满足产品所要求的各项指标。

5 结论

由于风电产业中常用的玻璃纤维增强复合材料已难以满足风电技术发展的需求，因此本文开发了一种风电叶片用碳梁用于增强风电叶片的强度与刚性。该种快速拉挤成型工艺制备

的环氧树脂基碳纤维板结构紧实，成型效率高，尺寸及性能稳定性好，可以极大地满足风电叶片的使用需求，并且针对在生产生活中遇到的问题，及时与各部门沟通交流，及时获得相应的解决方案，基本解决碳梁的相关质量问题。

1.本文所采用的拉挤成型工艺，主体纤维为碳纤维，基体树脂为环氧树脂，成型时纤维纱先后经过浸胶槽、预成型模、成型模具后引入牵引机，最终成为复合材料板材成品；

2.在碳梁的生产中遇到了以下问题并及时得到了改善与解决：

1)脱模布残留问题，经分析是脱模布在铺放时因裁切造成的纤维纹路破坏，解决方法是采用封边的方法，改善后脱模布残留问题能够得到解决；

2)碳梁内部干纱问题，经分析其可能原因是树脂粘度过高，单层纤维纱厚度过厚或浸胶槽树脂液面过低导致的，解决方法是适当提高胶槽温度，增加纤维束层数并降低厚度，增加浸胶槽液位控制装置等措施，为了方便检测又引入无损检测设备对碳梁进行监控，进一步保证产品质量；

3)碳梁直线度差的问题，经分析是拉挤机的设备、模具间的水平位置存在偏差，解决方法是减少牵引气缸的数量，重新校正设备位置及水平台面以确保设备不偏离；

4)碳梁存在内应力的问题，经发现碳梁纵向裁切后存在小变形，分析原因是碳梁内部残余应力作用，解决方案为增加后固化过程，优化排纱方式及模具温度调整等措施，改善后碳梁切掉斜角部分基本趋于直线；

3.根据碳梁的力学性能指标，通过对碳梁的部分力学性能进行测试，得到其 0° 拉伸强度为 1889MPa， 0° 拉伸模量为 141GPa， 0° 压缩强度为 1212MPa， 0° 压缩模量为 130GPa，层剪强度为 61.834MPa， 0° 弯曲强度为 1107MPa， 0° 弯曲模量为 136GPa， 90° 弯曲强度为 86.279MPa。以上性能数据皆满足其力学性能指标，并且性能稳定性良好，可靠度高，可以满足性能要求。

本文所研究的快速成型拉挤工艺经历了长时间地改进与完善，通过各部门的团结协作及专家学者的辛勤指导，已经发展成为一项较成熟的先进复合材料制造工艺。拉挤成型项目可以为以后发展公司的先进复合材料制造技术奠定坚实基础，为复合材料领域内的相关部门及企业提供参考意见，为国内风电行业快速发展提供技术支持。

参考文献

- [1] 李芝华, 甘卫平. 建材用碳纤维复合材料应用的新进展 [J]. 纤维复合材料, 1998(1):46-48.
- [2] 黄亚新, 苗大胜, 程曦, 等. 不同种类拉挤 FRP 筋材压缩强度研究 [J]. 工程塑料应用, 2012, 40(8):81-85.
- [3] Joosse P A, Van Delft D R V Kenschel, Hahn F, Jacobsen T K, Van den Berg R M. Economic Use of Carbon Fibres in Large Wind Turbine Blades [C]//2000 Proc. of 19th ASME Wind Energy Symposium. 2000: 367-374.
- [4] Composites for Wind Energy [C]//Reinforced Plastics, 2003:29-45.
- [5] The Bigger Blade—the Carbon Option [C]//Reinforced Plastics, 2002:20-30.
- [6] 佚名. 碳纤维复合材料在风力发电中的应用 [C]// 2014 全国高性能纤维及复合材料新技术应用与产业化推进研讨会. 2014.
- [7] 林刚, 申屠年. 对中国碳纤维及其复合材料产业链发展现状的反思 [J]. 高科技纤维与应用, 2012, 37(4):1-17.
- [8] Janssen L G J. Wind Turbine Materials and Constructions [J]. Journal of Solar Energy Engineering, 2003(11):125.
- [9] Mansour H, Mohamed Kyle K, Wetzel. 3D Woven Carbon/Glass Hybrid Spar Cap for Wind Turbine Rotor Blade [J]. Journal of Solar Energy Engineering, 128(1):562-573.
- [10] Suresh Babu, SubbaRaju V. Srinivasa Reddy 2Dr. D. Nageswara Rao. The Material Selection for Typical Wind Turbine Blades Using A Madm Approach & Analysis of Blades [C]//Mcdm 2006, Chania, Greece, June, 2006:19-23.
- [11] 张玉龙. 先进复合材料制造技术手册 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2003. 6~297.
- [12] 陈博. 我国复合材料拉挤成型技术及应用发展情况分析 [J]. 玻璃钢/复合材料, 2014(9):34-41.
- [13] 宋伟. 复合材料构件先进拉挤工艺研究 [D]. 南京航空航天大学, 2011.